

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA MASALA YECHISHGA O'RGATISH
BOSQICHLARI VA UNING MANTIQIY ASOSI****Shoyeva Yulduz Amin qizi**

Buxoro davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi.

Tel:91.647-91-12. shoyevayulduz@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511476>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini masala yechishga o'rgatishning ahamiyati, bu orqali o'quvchilarda mantiqiy tafakkurini rivojlantirish bosqichlari keltirib o'tilgan. Masala yechishga o'rgatishning bosqichlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: masala, mantiqiy tafakkur, qobiliyat, masala bosqichlari, masala turlari.

Boshlang'ich sinf matematika darsliklaridagi matnli masalalar o'quvchilarda mantiqiy tafakkurni rivojlantiruvchi asosiy vositalardir. Prezidentimiz SH.Mirziyoyev aytganlaridek matematika hamma fanlarga asos. Bu fanni bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo'lib o'sadi va istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab keta oladi. Matematika fani insonning intellektini, diqqatini rivojlantiradi, ko'zlangan maqsadga erishish uchun qat'iyat va irodani tarbiyalaydi, algoritmik tarzdagi tartib-intizomlilikni ta'minlaydi va tafakkurni kengaytiradi.

Ayniqsa boshlang'ich sinflarda masalalar yechish orqali o'quvchilarda hayotiy, iqtisodiy va ijtimoiy fikrlash qobiliyatlari yaxshi tarkib topadi. Quyida sodda masala va boshlang'ich sinf o'quvchilarida bu kabi masalalarni yechishda dastlabki tushunchalar bilan tanishtirish yo'llarini keltirib o'tamiz.

1. Sodda masalalar ko'rinishlari

Bolalarni sodda masalalar bilan tanishtirishning dastlabki bosqichida o'qituvchi oldida birdaniga bir qancha murakkab muammolar paydo bo'ladi:

1. Bolalar ongiga masala bilan bog'liq bo'lgan aniq tushunchalarga doir ikkilamchi signallar kirishi va mustahkamlanishi kerak.

2. Masala berilgan sonlarni va izlanayotgan sonni ko'ra olish malakasini hosil qilish.

3. Amallar va ularning komponentlari ongli tenglashga o'rgatish. Bolalar 5 ichida sanashning ba'zi malakalarini egallab olganlaridan keyin, uni o'rganishni davom ettirish bilan birga masalalar va ularni yechish bilan tanishtirish ishini olib borish kerak. O'qituvchi stoldan chap qo'lga 2 ta daftar oladi va "Chap qo'lida 2 ta daftar bor"-deydi, so'ngra o'ng qo'lga yana 2 ta daftar oladi va "O'ng qo'limda 2 ta daftar bor. Ikkala qo'limda nechta daftar bor?" -deydi.

Bolalar harakatli masalalarni yechishni o'zlashtirib olganlaridan va shunday masalalardan birini yechib bo'lganlaridan keyin o'qituvchi bunday deyishi mumkin: "Biz sizlar bilan masala yechdik, endi yana bitta masala yechamiz. Tinglang, men masalani o'qib beraman"-masala shartini o'qiydi, bolalar esa uni yechishadi.

O'qituvchi "Shart, amal, masala, savol yechilishi, javobi" tushunchalari ta'rifini bermaydi. Bularni bolalar o'zlari amaliy ravishda o'zlashtiradilar.

Navbatdagi darslarning birida o'quvchilar berilgan va izlanayotgan son bilan tanishadilar,

Ma'lumki, har qanday matnli masalani yechish jarayoni bir nechta bosqichdan iborat:

1. Masalani o'zlashtirish va uning dastlabki tahlili.
2. Yechimni izlash, yechim rejasini tuzish.
3. Yechishni bajarish va masala savoliga javob berish.
4. Yechimni tekshirish va zarur bo'lsa, uni to'g'rilash. Masala savoliga javobni uzil-kesil ifodalash.

Birinchi bosqichda o'quvchining asosiy vazifasi masala nima haqda?

Masalada nima ma'lum? Nimani topish kerak?

Bu bosqichning bajarilishi uchun qo'yidagi usullar ajrailadi:

1. Masalada tavsiflangan xayotiy vaziyatni tasavvur qilish.
2. Masala matnini ma'noli qismlarga bo'lish.
3. Masala matnini qayta ifodalash.
4. Masalada tavsiflangan vaziyatni: a)real predmetlar b)predmet modellar v)rasm yoki chizma shaklidagi grafik modellar yordamida tasvirlash.

Sodda masala qisqa yozuvining shakli har xil bo'lishi mumkin. Qanday shaklni tanlash masala tarkibi va mazmuniga bog'liq. Yozuv shaklini tanlab, berilganlarni va izlanayotganlarni shunday joylashtirish kerakki, ular orasidagi bog'lanishlar eng tushunarli bo'lib ko'rinib tursin. Masalan yuqorida tahlil qilingan masalani ustun shaklida yozish qo'lay, bu holda yozuv matematik mazmunini yorqin ifodalaydi, berilganlar bilan izlanayotganlar orasidagi bog'lanish yorqin ko'rinib turadi.

"Islom 4 ta, Abdulloh esa 5 ta baliqcha tutdi. Bolalar hammasi bo'lib nechta baliqcha tutishdi?" Masalasida qisqa yozuvni bir satrga joylashtirish va berilganlarni katta qavs bilan birlashtirish qulay. Qavs va uning ostidagi so'roq belgisi bu holda berilganlar bilan? Izlanayotganlar orasidagi bog'lanishni ifodalaydi.

Islom- 4 ta b

Abdulloh - 5 ta b }? tab

Birinchi sinfdan boshlab shartli belgilardan foydalaniladi. Masalan,

4. Karimda 7 ta, Sobirda undan 3 ta ortiq qalam bor. Sobirda nechta qalam bor?

Karimda	– 7 ta qalam	}
Sobirda	– ?, 3 ta ortiq	

Bolalar masalani to‘g‘ri yechish uchun amal tanlashda qanday yordam berish kerak?

Avvalo masalani tahlil qilish kerak, tahlil haqida biz yuqorida gapirgan edik. Bolalarni masalada aytilgan konkret vaziyatni tasavvur qilishga, berilganlar bilan izlanayotganlar orasidagi bog‘lanishni tushunishga o‘rgatish kerak.

Masala matnida shartda berilganlarga mos keluvchi ayrim ma‘noli qismlarni ajratish masalani qisqacha shartini to‘g‘ri yozish va arifmetik amallarni to‘g‘ri tanlashga yordam beradi.

Bolalarga muvofiqiyatli ta‘lim berishda mustaqil ravishda sodda masalalar tuzish malakasi katta ahamiyatga ega. Tarkibli masalalarni yechishda o‘quvchilarning sodda masalalar topish va ularni ketma-ket qatorini mustaqil tuzishlariga to‘g‘ri keladi.

Agar o‘quvchi sodda masalalar tuzish malakasiga ega bo‘lsa, u holda bunday o‘quvchilar tarkibli masala yechishga o‘rgatish oson. Sodda masalalarni yechishda bolalarni ularga doir har xil savollarni o‘ylab topishga va savollarga doir mos ma‘lumotlarni tanlashga majbur qilinishining sababi mana shunda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. SH.Mirziyoyev “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. Toshkent: “O‘zbekiston”. NMIU, 2017.
2. M.E.Jumayeva, Z.G‘.Tadjiyeva “Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi”. Toshkent: “Fan va texnologiya”. 2005
1. 3.F.M. Kasimov, G.E.Saidova Matematika o‘qitish metodikasi: darslik – Buxoro, 2024. – 460 b.
3. Abdullayeva B. S., Saidova M. J., Dilova N. G. Matematika o‘qitish metodikasi. Darslik. 2021, - 300 b.
4. M.J. Saidova., Matematika o‘qitish metodikasi. Durdona. Buxoro 2021. – 298 b.
5. Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 5712-son Farmoni

6. Aminovna, Shoyeva Yulduz. “Boshlang’ich sinf matematika kursi masalalarining ahamiyati”. *NOFORMAL TA'LIMDAGI EVROPA JURNALI* 4.4 (2024): 329-335.
7. Шоева, Ю. (2022). Общие принципы работы над задачами математики в младших классах. *Science and Education*, 3(9), 428-433.